

For citation / Atıf için: ATİK Ş. (2026). Ömür İklim Demir'in "Kum Tefrikaları" Adlı Anlatısında Diyaloji ve Heteroglossia. *Kastamonu İnsan ve Toplum Dergisi – KİTOD* 4(7), 35-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20695665>, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kitod>

Ömür İklim Demir'in "kum tefrikaları" adlı anlatısında diyaloji ve heteroglossia

Dialogy and Heteroglossia in Ömür İklim Demir's Narrative Named "Kum Tefrikaları"

Şerefnur ATİK¹

Doç. Dr. İstanbul Gelişim Üniversitesi, İİSBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34700, İstanbul, Türkiye

E-mail: serefnuratik12@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0319-6662

Makale Türü / Article Type:

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderilme Tarihi / Submission Date:

08/03/2026

Kabul Tarihi / Accepted Date:

06/04/2026

Etik Beyan / Ethics Statement

- ✓ Yazar, çalışmanın etik kurul onayına tabi olmadığını beyan eder.
- ✓ The author declares that the study is not subject to ethics committee approval.

Araştırmacıların çalışmaya katkısı / Researchers' contribution to the study

Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (%100).

Author contribution: Wrote the article, collected the data and analyzed/reported the results.(100%).

Çıkar çatışması / Conflict of interest

Yazar bu çalışmada olası bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

The author declares that there is no potential conflict of interest in this study.

Benzerlik / Similarity

Bu çalışma iThenticate programında taranmıştır. Nihai benzerlik oranı %10'dur.

This study was scanned using the iThenticate program. The final similarity rate is 10%.

¹ Sorumlu yazar / Corresponding author

Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* adlı anlatısında diyaloji ve heteroglossia

Öz

Ünlü Rus teorisyen Mihail Mihailoviç Bahtin, Fyodor M. Dostoyevski ve François Rabelais üzerine yapmış olduğu çalışmaların ardından edebiyatta karnaval kuramının varlığını ispat etmiştir. Bir anlatı metninde ambivalent, kral sanılan soytarı veya soytarı sanılan kral, karnaval gülmesi, menippos yergisi, grotesk beden imgesi, diyaloji, heteroglossia, kronotop gibi terimler karnavaleski oluşturur. Sayılan özelliklerin tümünün karnavalesk bir anlatıda bulunmasının mümkün olabileceği gibi, sayılan özelliklerden bazılarının bir arada bulunarak bir anlatı metninde karnavaleski oluşturabilmesinin de mümkün olduğu anlaşılmıştır. Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* isimli anlatısı diyalojik ve heteroglot bir metindir. Bunlara ilaveten metinde karnavaleski oluşturan diğer bazı özelliklerin de bulunduğu görülmüştür. Bu çalışmada Yazar Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* isimli anlatısında dilde karnavallaşmayı oluşturan diyaloji ve heteroglossianın ne olduğu, metinden alınan örnekler vasıtasıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bahtin, Diyaloji, Heteroglossia, Karnavalesk, Anlatı

Dialogy and heteroglossia in Ömür İklim Demir's narrative named *Kum Tefrikaları*

Abstract

The renowned Russian theorist Mikhail Mikhailovich Bakhtin, following his studies on Fyodor M. Dostoevsky and François Rabelais, proved the existence of the carnival theory in literature. In a narrative text, terms such as ambivalent, jester mistaken for king or king mistaken for jester, carnival laughter, Menippos satire, grotesque body image, dialogism, heteroglossia, and chronotope constitute carnivalesque. It has been observed that while it is possible for all of the aforementioned characteristics to be present in a carnivalesque narrative, it is also possible for some of these characteristics to be present together to create a carnivalesque atmosphere in a narrative text. Ömür İklim Demir's narrative, *Kum Tefrikaları* is a dialogical and heteroglot text. In addition, some of other features that constitute carnivalesque have been observed in the text. This study will primarily attempt to explain what dialogism and heteroglossia are in author Ömür İklim Demir's narrative *Kum Tefrikaları* using examples taken from the text.

Keywords: Bahtin, Dialogy, Heteroglossia, Karnavalesk, Narrative

EXTENDED ABSTRACT

The renowned Russian theorist Mikhail Mikhailovich Bakhtin, following his studies on Fyodor M. Dostoevsky and François Rabelais, proved the existence of carnival theory in literature. His works, *Problems of Dostoevsky's Poetics* and *From The Carnival to Novel* are fundamental sources, particularly for the study of dialogism and heteroglossia.

In a narrative text, terms such as ambivalent, jester mistaken for king or king mistaken for jester, carnival laughter, Menippos satire, grotesque body image, dialogism, heteroglossia, and chronotope constitute carnivalesque. It has been understood that while it is possible for all of these features to be present in a carnivalesque narrative, it is also possible for some of these features to be present together in a narrative text to create carnivalesque.

According to Mikhail Mikhailovich Bakhtin, after Fyodor M. Dostoevsky's works, the art of the novel ceased to be monological and took on a completely different form. After Dostoevsky, the novel is no longer a work where the omniscient narrator's dominant voice is heard throughout the work, as in monological, traditional realist novels. In monological, traditional realist novels, the character is the object of the author or the omniscient narrator; after Dostoevsky, the character begins to become a subject with its own consciousness and discourse. This is the characteristic that makes a narrative text dialogical. Dialogy, translated into Turkish as "double voice," is achieved through elements such as stylization, parody, scaze, and dialogue.

Dialogical stylization is the inclusion of another person's discourse within the discourse of the writer or narrator. Parody, in the case of interwoven discourses, implies the opposite of the meaning of the inner discourse or makes it ridiculous. Skaz occurs when a completely different discourse, especially one belonging to a subculture, is included within a discourse. Dialogue, through reciprocal conversations, both allows the speakers to have their own discourse and makes the text in which the dialogue is used polyphonic.

Heteroglossia, translated into Turkish as "multilingualism" or "different discourses," can also be interpreted as linguistic stratification. The elements that constitute the heteroglot structure of a narrative text's language are the simultaneous use of different dialects and accents of the language, and the presence of different genres together in a narrative text. Both heteroglossia and dialogism are aspects related to the language and discourse of a narrative text. Dialogue, through reciprocal conversations, allows speakers to have their own discourse and also makes the text in which it is used polyphonic. Furthermore, polyphony can also be seen in traditional realist novels.

Ömür İklim Demir is one of the new generation of writers in Turkish literature. Having worked in various professions including law and advertising copywriting; the author lives abroad but frequently visits Istanbul. Demir's first short story was published in Varlık Magazine. The author has received various awards both in Turkey and abroad for his works.

The author has two short story collections named of *Muhtelif Evhamlar Kitabı* and *Mutedil Dalgalı*, and a novel titled *Kum Tefrikaları*. Ömür İklim Demir's narrative named of *Kum Tefrikaları*, is a postmodernist work that is both dialogical and heteroglot. The two primary aspects that make a work a postmodernist narrative are metafiction and intertextuality. The narrative named of *Kum Tefrikaları*, in addition to being dialogical and heteroglot, is also a postmodernist narrative for the reasons mentioned above. *Kum Tefrikaları* is a narrative that, besides being dialogical and heteroglot, is also postmodernist for the reasons mentioned above. The fact that *Kum Tefrikaları* is a dialogical and heteroglot text also reveals its carnivalized structure in language.

However, the work also incorporates other elements that constitute carnivalesque, such as chronotope, grotesque body imagery, ambivalent features, king vs. jester, and carnival laughter. This study, however, focuses on the dialogical and heteroglot structure of the narrative.

When attempting to study the carnivalesque within Turkish literature, considering its constituent elements, one can first examine narratives within the postmodernist movement. For example, pioneer one of the postmodernist narrative writers Oğuz Atay's novel *Tutunamayanlar* and his short stories which are published in the name of the book *Korkuyu Beklerken*, and the other pioneer postmodernist narrative writer Yusuf Atılgan's novel named of *Aylak Adam*, as well as Latife Tekin's works *Ormanda Ölüm Yokmuş*, *Unutma Bahçesi* and *Muinar* can be described as works that carnivalize language when their dialogical and heteroglot characteristics are taken into consideration. Furthermore, some studies have also suggested that the carnivalistic element, with many of its defining characteristics, can be found in Ahmet Hamdi Tanpınar's short story *Acıbadem'deki Köşk* which has been written before the postmodernist period of Turkish literature.

GİRİŞ

Mihail Mihailoviç Bahtin, Dostoyevski ve Rabelais üzerine yapmış olduğu çalışmalardan sonra geliştirdiği kuramlarla modern edebiyat incelemeleri konusunda çığır açmıştır.

Bahtin; diyaloji, heteroglossia ve kronotop gibi terimlerle edebiyatta karnaval kuramının varlığını ispatlamıştır. Sayılan terimlere ilaveten karnavalesk bir metinde karnaval gülmesi, karnaval kralının tacının elinden alınması veya soytarı olduğu sanılanın kral olduğunun anlaşılması, menippos yergisi, grotesk beden imgesi gibi özelliklerin de bulunması gerektiğini belirtmiştir. Bu terimlerle birlikte karnavaleski oluşturan unsurların anlaşılması ve ardından Rusçadan diğer dillere ve nihayetinde de Türkçeye çevrilmesi zaman almıştır. Günümüzde modern tekniklerle yazılmış olan anlatı metinlerinin incelenmesinde bu terimlerin bilinmesinin bir gereklilik olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada yazar Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* adlı eseri üzerinde çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde yazar ve eseri hakkında bilgi verildikten sonra anlatının özeti sunulmuştur. Çalışmanın yöntem bölümünde diyalojinin ne olduğu ve eserin niçin diyalojik bir anlatı olduğu ile heterglossianın ne olduğu ve anlatının niçin heteroglot bir anlatı olduğu metinden alınan örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Yazarın, tarihi metinlerin diline de odaklanmış olarak yazdığını belirttiği *Kum Tefrikaları* adlı eserde; menippos yergisi, kronotop, grotesk beden imgesi, soytarı zannedilen kral, karnaval gülmesi gibi bir anlatı metninde karnavaleski oluşturan diğer unsurlar da bulunmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmada yalnızca eserin katmanlı dil yapısını oluşturan diyaloji ve heteroglossia gibi özellikler üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın sonuç kısmında da *Kum Tefrikaları* adlı anlatı ile ilgili olarak varılmış olan kanaat açıklanmıştır. Bibliyografya kısmında da çalışmaya yol göstermiş olan kaynakların listesi verilmiştir.

Yazar Ömür İklim Demir hakkında

Ömür İklim Demir, 1980 yılında Adana'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yazar, kendisiyle yapılmış olan bir röportajda hukuk fakültesini biraz da aile zoruyla okuduğunu ancak hayatının hiçbir döneminde kendisini avukat gibi hissetmediğini ve bu nedenle de avukatlık mesleğini bırakmanın kendisine zor gelmediğini belirtmiştir. Yazmanın, lise yıllarından beri kendisi için çok önemli olduğunu belirten yazarın; *Uzun Uzun Çalan Ziller ve Bir Mutfak Kapısı Hakkında* adlı ilk öyküsü 2010 yılında Varlık Dergisinde yayımlanmıştır (Sümertekin, 2021, s. 1).

Yedi yıl ceza avukatı ve üç yıl da reklam yazarı olarak çalışmış olan yazar; 2015'te yazdığı bir öyküsüyle Giovanni Scognamillo adına verilen GIO Ödüllerinde "Yılın En İyi Öyküsü" ödülünü almıştır. Yazarın *Muhtelif Evhamlar Kitabı* adlı ilk öykü kitabı 2015'te Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Yazar bu kitabıyla, 2016 yılında Haldun Taner Öykü Ödülüne, Ankara Üniversitesi Öykü Ödülüne, Notre – Dame de Sion Liseliler Edebiyat Ödülüne ve Ankara Üniversitesi Öykü Ödülü'ne layık görülmüştür (Demir, 2021, s. 1). Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* (2020) adlı bir romanı ve *Muhtelif Evhamlar Kitabı* (2015) ve *Mutedil Dalgalı* (2022) adlı iki öykü kitabı bulunmaktadır.

Ömür İklim Demir'in Kum Tefrikaları adlı anlatısı hakkında

Ömür İklim Demir'in ilk defa 2020 yılında yayımlanmış olan *Kum Tefrikaları* adlı anlatısı, üç bölümden oluşmuştur. Birinci kısım "Kum ya da Rüzgârın Eti"; ikinci kısım "Çöl ya da Ruhunu Kaybetmiş Deniz"; üçüncü kısım ise "Fata Morgana ya da Bir Varmış Bir Yokmuş" adıyla isimlendirilmiştir. Kitapta bu kısımlardan sonra Ekler adıyla yer alan bir bölüm de vardır. Burada bir harita, bazı fotoğraflar ve notlar bulunmaktadır. Kitabın bölümleri de adlandırılmıştır. Bu bölüm adları şu şekilde belirtilebilir:

"Kum ya da Rüzgârın Eti" adlı birinci kısım; Kumun Getirdiği, Mesele, Kapıların Ardı, Yüz Yıllık Kül adlı dört bölümden oluşmuştur.

"Çöl ya da Ruhunu Kaybetmiş Deniz" adlı ikinci kısım; Defterin Sesi, Fevkalade Bir Cevap, Bozkırın Kenarında, Ferah Bir Gün, Dağlar, Kanatlar ve Bazı İncelikler, Hoca'nın Sürprizi, Bir Tomar Gün, Kırılma, Kıpırtısızdı Hayat Bir Heykel Gibi, Karanlıktır Bazı Evler, Bekleyen, Kandilli'de Bir Ev, Deus Ex Machina adlı on dört bölümden oluşmuştur.

"Fata Morgana ya da Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı üçüncü kısım ise; Orada Olmama Sanatı, Kum Gibi Aktı Günler Birikmedi, Masalar ve Odalar, Çok Uzun Bir Gece, Yıldız, Bir Tatlı Huzur, Tıkır Tıkır, Gözleri Sürmeli Bir Tuhaf Sergüzeşt, Umut Desen Su Gibi Uçar Gider Zamanla, Mavi, Filiz, Sonrası, Dört Duvar, Bazı Hayatlar Virgülle Biter, Bir De O Balkon

Vardı adlı on beş bölümden oluşmuştur. Bu çalışma için okunmuş olan kitap, *Kum Tefrikaları* adlı eserin YKY Yayınları tarafından 2021 yılında yapılmış olan üçüncü basımıdır.

Kum Tefrikaları isimli anlatının özeti

Dr. Mithat, Suruç'taki devlet hastanesinde çalışmakta olan bir cerrahdır. Dr. Mithat'ın en yakın dostu da aynı şehirde edebiyat öğretmeni olarak çalışmakta olan Murat Hoca'dır.

Dr. Mithat, kendisine büyük halasından İstanbul'da bir evin miras kaldığını öğrenir. Evde, Yurdanur adlı büyük halanın eşi Pilot Şevket Kemal Bey'den kalma bir günlük bulur. Bu günlüğü Murat Hoca günümüz Türkçesine çevirir. Murat Hoca, günlüğün Türkçeye çevrilmiş olan bazı parçalarının Suruç'taki yerel bir gazetede yayımlanmasını sağlar. Bu gelişmelerle birlikte, iki yakın arkadaşın tekdüze geçmekte olduğundan şikayet ettikleri yaşamları değişmeye başlar. Daha sonra Dr. Mithat evlenir. Bir trafik kazasında eşini ve kızını kaybeder. Anlatı, Dr. Mithat'ın kendisinin ve Pilot Şevket Kemal Bey'in eşi Yurdanur Hala'nın çok uzun ömürlü olmalarındaki sırrı anlamasıyla sona erer. *Kum Tefrikaları* adlı metin Pilot Şevket Kemal Bey'in günlüğü ve Dr. Mithat'ın hatırlamakta olduğu anılarından / yaşantılarından oluşur.

YÖNTEM

Bu çalışma için Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* isimli anlatısı üzerine odaklanılmıştır. Anlatı metni bütüncül bir metin inceleme yöntemiyle tahlil edilmiştir. Bu yöntemle anlatı metnini oluşturan temel ve yan yapı unsurları değerlendirilmiş; eserin dil, anlatım ve üslup özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmanın neticesinde anlatı metninin diyalojik ve heteroglot yapısı üzerinde çalışılması düşüncesi benimsenmiştir.

Çalışmada öncelikli olarak diyaloji ve heteroglossia terimleri açıklanmıştır. Daha sonra bu terimler, anlatı metninden seçilen alıntılarla örneklendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın hacmini gereğinden fazla yoğunlaştırabileceği kanatı olduğu için; kronotop, menippos yergisi, karnaval kralı / soytarı, grotesk beden imgesi, karnaval gülmesi, ambivalent gibi metnin karnavalesk yapısını oluşturan ve metinde bulunduğu da görülen diğer özelliklerin çalışmanın dışında bırakılması uygun bulunmuştur.

Bu makale için temel kaynak oluşturan diğer kaynaklara göre öncelikli olarak okunan iki eser Bahtin'in *Karnavaldan Romana* ve *Dostoyevski Poetikasının Sorunları* adlı eserleridir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında istifade edilmiş olan diğer kaynaklar, makalenin kaynakça kısmında belirtilmiştir.

KUM TEFRİKALARI İSİMLİ ANLATIDA DİYALOJİNİN İNCELENMESİ

Yazar Ömür İklim Demir *Kum Tefrikaları* adlı romanının dilini kurarken nasıl titizlikle çalışmış olduğunu kendisiyle yapılmış olan bir söyleşide şu şekilde anlatmıştır:

Dil önemli, kelimeler daha da önemli, kelimeler için birbirini öldürüyor insanlar. Kum Tefrikaları'nın günlük kısımlarını yazarken ben de benzer şekilde yaklaştım dile ve kelimelere. O dönemin "yazar" diline kapılmaktan korktum biraz; o nedenle Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdıklarına değil de Mahmut Şevket Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kazım Karabekir'in yazdıklarına, özellikle de onların günlük ve mektuplarında kullandığı dile odaklandım. 1913 yılında subaylar nasıl konuşurdu, nelere gülerdi, bunların peşinden koştum daha çok.

Mesela silah sesine tarraka diyorlardı; hiç duymamıştım, fonetiği de hoşuma gitti o şekilde kullandım. Dil konusunun haricinde, tarihsel tutarlılığı da sağlayabilmek için havacılık tarihiyle ve II. Meşrutiyet Dönemi'yle ilgili çok fazla okuma yapmam gerekti. Galiba bu nedenle, romanı bitirdiğimde, gizliden gizliye bir yerlerden de mezun olmuş gibi hissettim kendimi (SanatKritik, 2021, çevrimiçi).

Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* isimli anlatısı diyalojik bir metindir. Diyaloji, dilimize “çift seslilik” olarak çevrilmiştir. Bahtin, *Dostoyevski Poetikasının Sorunları* adlı çalışmasında, bir eserde kahramanın öz bilincinin başat hale geldiği eserlerde yapının monolojik olmaktan çıkıp, diyalojik olduğunu belirtmiştir. Monolojik olmayan bu tip eserlerde, “yazarın tasarımıyla kahramanı tanımlamış olan, onu adeta mahkûm etmiş olan her şey, onu temelli tamamlanmış bir gerçeklik imgesi olarak nitelemiş olan her şey artık onu nihailleştiren bir biçim olma işlevini görmekten çıkıp onun öz bilincinin malzemesi haline gelmiştir (Bahtin, 2004, s. 103). Dolayısıyla diyalojik bir eserde kahraman, kendi söylemine sahip olabilmiş bir öznedir. Diyalojik bir metnin kahramanı, anlatıcının nesnesi olmaktan çıkmış ve metnin içinde kendi söylemine sahip bir özne olarak var olmuştur.

Buradan yola çıkarak *Kum Tefrikaları* isimli anlatıda bütünüyle kendi söylemine sahip olan anlatı kişileri olarak Dr. Mithat'ın ve Pilot Şevket Kemal Bey'in öne çıktığını söylemek mümkündür. Anlatı metninin “ben” anlatıcısı olan Dr. Mithat ile yirminci yüzyılın hemen başlarında yazmış olduğu günlüğün “ben anlatıcısı” olan Pilot Yüzbaşı Şevket Kemal Bey, kendi söylemlerine sahip kılınarak eserin diyalojik olmasını sağlamışlardır. Eserin bu yönünü önce Dr. Mithat'ın söylemlerinden örnek vererek göstermek yerinde olacaktır:

Sigaramdan derin bir nefes çektim. Ciğerlerime dolan duman, ruhuma kadar nüfuz etti. Eğer günün birinde ölür ve yarım kalmış işlerim nedeniyle bir hayaletle dönüşürsem, muhtemelen hayaletim bile nikotin sarısı olacaktı. Bu sırada beyaz poşet, alttaki daldan kurtulup ortalarda bir başka dala takıldı, çığlık çığlığa çırpınıyordu uğultunun içinde. Yırtıldı yırtılacaktı. Sonunda rüzgar öyle sert esti ki poşetle birlikte ağaçtaki ince dalları da havaya savurdu. Sabah olunca evhamlı anneler, yere dökülen bu dalları çocuklarına nazarlık, Murat Hocanın tabiriyle temime yapmak için toplayacak, fırtınanın biçtiği kuru dallardan bile, her şeye dair arsin bir umut yeşerecekti. En azından, üst kattaki komşum Fatma Hanım açısından durum böyle olacaktı. Neredeyse her yaz, kızı Züleyha için iğde dalı toplardı Fatma Hanım. Ve benim ona, bırak şunları toplamayı teyzecim, kızına degecek nazar mı kalmış, diye dürüstçe tıslayasım gelirdi. Kendimden utanır, susardım. Felçti çünkü Züleyha. Viranşehir tarafında gittiği bir düğünde, omuriliğine kurşun saplanmıştı (Demir, 2021, s. 17).

Çalışmanın bu safhasında Pilot Yüzbaşı Şevket Kemal Bey'in söylemlerinden bir örnek sunmak yerinde olacaktır:

İnanır mısın Yurdanur, o mavi sütunlu salonda miralayı dinlerken, içimdeki bütün şüpheler ve muğlak hisler, yerini kat'i bir memnuniyete bıraktı. Birileri tarafından adım konulmuş, yolum çizilmişti artık; belli ki bugünden sonra hayatım keşiflerle, tayyarelerle ve de fotoğraf makinalarıyla geçecekti. Yetmiş

dört, diye mırıldandım farkında olmadan. Evet, dedi miralay, yetmiş dört kişi içinde, tayyarenin ne olduğunu bilen tek kişi sensin Şevket Kemal, elini tekrar omzuma koydu, Tabii evvela, yeminini, bir kere de huzur-u şahanede tekrarlamam icap ediyor. Ben de kefil olduktan sonra, zat-ı şahaneleri, teşkilata katılan herkesi mutlaka bir de şahsen görmek ister. Sultan Hamid ile şahsen görüşeceğimi duyunca, ağzımın içi kupkuru kesildi. Yutkundum. Nasıl olacaktı bu iş şimdi? Nasıl olacaktı? Koskoca sabık sultan ile ben... Tayyareci Şevket...Yüzbaşı Şevket, yüzbaşı da değil hatta, sadece yetmiş dört olan Şevket...Ben yani...Yüz yüze...Ben...Ben demişken...Ben beş sene evvel, Sirkeci Garı'nda bir kere uzaktan görmüştüm Sultan Hamid'i, o kadar (Demir, 2021, s. 255).

Görüldüğü gibi eser, iki anlatı kişinin kendi söylemlerine sahip kılınmış olması durumuyla diyalojik olma özelliği kazanmıştır. Buna ilaveten metinde bulunan diğer diyalojik özelliklerin de incelenmesi gerekmektedir.

***Kum Tefrikaları* isimli anlatıda bulunan diyaloji çeşitlerinin incelenmesi**

Ben anlatıcının kendi söylemine sahip kılındığı metinlerde ben anlatıcı özne, başkalarına ait söylemleri kendi söyleminin içine katarak aktarır. Böylece diyaloji farklı şekillerde gerçekleşerek karşımıza çıkar. Bahtin; *Dostoyevski Poetikasının Sorunları* adlı eserinde diyalojinin, dört ayrı fenomenin neticesinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Bunlar üsluplaştırma, parodi, skaz ve diyalogdur. Metinde bulunmadığı için skaz dışındaki diğer türler; tanımlarından yola çıkarak ve alıntı içinde koyu karakterler kullanılarak aşağıda örnekleri ile birlikte belirtilmiştir:

Diyalojik Üsluplaştırma: Üsluplaştırmada ben anlatıcı veya öz bilinç “başkasının söylemini alır ve kendi söylemi içinde [onu] kendine özgü vurgu ve tonlamalarla yeniden dile getirir” (Bahtin, 2004, s. 256). Üsluplaştırmada çift seslilik Bahtin tarafından bu şekilde tanımlanmıştır. Eserden bu tanımlamaya uygun bir örnek şu şekilde sunulabilir:

Bavulumu bagaja koyduğum gibi, hemen hareket ettik. Beş dakika sonra, Hüseyin'in kronik sağlık problemlerini dinleye dinleye, ön koltukta sigara içiyordum. Sırtı tutuluyormuş Hüseyin'in, çaresi yokmuş, trafikte otur otur otur, hem nasıl çaresi olsunmuş. Bir de işerken –ayıpmış ama söylemesi- şeyinin ucunda yanma oluyormuş. Hele ki bazı geceler, böbreklerine arkadan arkadan bıçak gibi ağrılar saplanıyormuş. Bira iç geçer demişler, geçmemiş (Demir, 2021, s. 25).

Üsluplaştırma için metinde bulunan diğer örneklerden de sunulması yerinde olacaktır: “Annemin sarhoş idare etme cümleleri de –ki genelde babamı idare ederdi- hep böyle sabaha atıfta bulunurdu. **Sabah olsun konuşursun Metin. Sabah olsun gidersin Metin. Sabah olsun...**” (Demir, 2021, s. 86).

Yazar Bahtiyar adlı kedi için şunları düşünür: “Kalan tek gözünü kocaman açıp, hayırdır birader sen niye geldin, der gibi bana baktı. **Herkes gider, ben kalırım, sen niye geldin, sen niye geldin?**” (Demir, 2021, s. 176).

Diyalojik Parodi: Parodide üsluplaştırmamanın tersine öz bilinç başkasının söylemini gülünç, istihzai ve / veya abartılı bir tonlamada kullanarak çift sesliliği oluşturur (Bahtin, 2004, s. 268). Buna eserden alıntılanan örnekler şu şekilde verilebilir:

“Bahri Bey henüz gelmemişti. Birazdan gelirdi. Peki çay ya da kahve içer miydiniz? İçerdiniz”(Demir, 2021, s. 27).

“Elimdekini gösterip, arabada içebiliyor muyuz, diye sordum. İçebiliyormuşuz” (Demir, 2021, s. 31).

“Duvardaki fotoğraflar bize bakıp eşşek sıpaları sizi der gibi gülümsedi. Sizi; sizi, sizi, eşşek sıpaları sizi...kırkımız bile çıkmadan götürdünüz içkileri” (Demir, 2021, s. 165).

(Bu örnekte yazar, arkadaşı Erman'ın ve kendi babasının sesiyle konuşmaktadır.) *“Rakı değil de boğma bitirdi bizi. Kaldırmıyor artık vücut. Bıkkınlık da var. Yaşlandı be oğlum, yaşlandı, yaşlandı. Yoksa boğmayı da içerdik. İçerdik tabii, içerdik”* (Demir, 2021, s. 168).

Diyalog: Bir metinde yazar, diyaloglar vasıtasıyla anlatı kişilerini adeta görünür kılar. Bahtin'e göre bir romanın diyalojik olmasını sağlayan bir fenomen de diyalogdur (Cuşa, 2015, s. 25). Bahtin, diyalogun bu yönünü şöyle izah eder: *“Diyalogda bir kişi kendisini dışarıya göstermekle kalmaz yalnızca; ayrıca ilk kez ne ise o olur, bir kez daha yineleyelim, yalnızca başkaları için değil, kendisi için de. Olmak diyalojik olarak iletişimde bulunmak demektir. Diyalog son bulduğunda her şey sona erer”* (Bahtin, 2004, s. 337). Dolayısıyla *Kum Tefrikaları* isimli anlatıda Dr. Mithat ile Murat Hoca arasında gerçekleşen diyaloglar da eseri diyalojikleştirmiş ve böylece okurun Murat Hoca'yı kendi fikrini edinerek tanınmasını sağlamıştır. Buna metinden bir örnek vermek gerekirse;

- Bizim büyükhalanın kocası o, diye atlardım hemen. Memleketteki ilk pilotlardan.

-Deme yahu, amma ilginç şahsiyetler varmış sizin ailede

-Her ailede olmaz mı?

-Bizimkinde yoktu, dedi sakince

-Sen varsın ya Hocam, demek üzereyken sustum. Hoca'nın ailesi yoktu. (...) Eee Hocam, ne diyorsun, zamanın olur mu bunları çevirmeye, ya da ister misin böyle bir şey?

-İstemez olur muyum doktorum, tarih yatıyor burda. Hazine bu hazine, ben de akşamları meşgul olacak bir şeyler arıyordum, iyi oldu. Lakin şu sıralar okulda işler biraz yoğun, çocuklar her gün başımın etini yiyor, Hocam kağıtları okudunuz mu diye (Demir, 2021, s. 63).

Kum Tefrikaları isimli anlatıda yalnızca Murat Hoca değil, diğer bazı anlatı kişileri de diyaloglar vasıtasıyla metne dâhil edilmiştir. Ancak, anlatıda tüm diyalogların doğrudan aktarım metodu ile değil zaman zaman da dolaylı aktarım tekniği kullanılarak verilmiş olduğunu da belirtmek yerinde olacaktır.

KUM TEFRİKALARI İSİMLİ ANLATIDA HETEROGLOSSİANIN İNCELENMESİ

Ömür İklim Demir'in *Kum Tefrikaları* isimli anlatısı, heteroglot bir metindir. Metnin bu yönü çalışmanın bu safhasında hem heteroglossia hem de heteroglossianın çeşitli yönleri, metinden alınan örneklerle izah edilecektir.

Bahtin'in edebiyata kazandırdığı bir terim olan heteroglossia; çok dillilik, çok söylemlilik şeklinde Türkçeye çevrilmiştir. Bir dil hareketsiz, durağan ve tek katmanlı bir yapıda değildir. Dil, kendisini oluşturan çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Bahtin, dilin bu katmanlı halinin roman için çok elverişli olduğunu belirtmiştir.

Dilin çeşitli türler vasıtasıyla katmanlaşması

Bahtin, heteroglossiayı yalnızca dilin kendi içinde katmanlaşması olarak görmez. Ona göre heteroglossia, roman içinde türlerin de kendilerine özgü dilleri ile bir katmanlaşma oluşturur:

Edebiyat türleri de edebiyat dışı söz türleri de karnavalımsı bir kural tanımazlıkla roman içinde birbiriyle haşır neşir olur, çatışır. Bu iç içe geçiş ve kural tanımazlık zorunlu olarak her bir türün kendi bütünlüğünü ve kurallarını sarsar, geleneksel anlamıyla tür kavramının alaşağı edilmesine neden olur. Roman, diğer türlerin tam da tür olarak oynadıkları rolün parodisidir; biçimlerinin ve dillerinin uzlaşımallsığını açığa çıkarır; bazı türleri sıkıp dışarı atar, bazılarını yeniden formüle ederek, yeniden vurgulandırarak, kendine özgü yapısı içine katar (Bahtin, 2001, s. 10).

Kum Tefrikaları isimli anlatı metni hem Dr. Mithat'ın okura aktardığı anıları hem de Şevket Kemal Bey'in günlüğü vasıtasıyla, eserin türler açısından katmanlaşmasını sağlar. Anlatıda yer alan ve yaklaşık yüz yıl öncesi bir zamana dair detayları anlatan günlükten; çalışmanın bu kısımdan sonraki bölümleri için de örnek gösterileceği için, günlüğün burada; yalnızca türlerin katmanlaşmasını sağlamış olduğunun belirtilmesi uygun bulunmuştur.

Bir diğer açıdan bakınca metinde okunanlar, Dr. Mithat tarafından aktarılanlardır. İlaveten anlatının üç boyutlu zaman kurgusu da; okura aktarılan detayların, Dr. Mithat tarafından hatırlanan yaşanmışlıklar olduğunu kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla Dr. Mithat'ın metinden seçilen ve aşağıda örnek olarak sunulan konuşmaları; hem verilen detayların hatırlanan anılar olduğunu kanıtlar hem de metni üstkurmaca düzlemine taşır. Aşağıdaki örneklerde bu detaylar, metinden yapılan alıntılar içinde koyu karakterler kullanılarak belirtilmiştir:

“Bu onu ilk ve son görüşüm oldu. Şimdi bile aklıma, o babacan gülümsemesiyle gelir” (Demir, 2021, s. 30). “Hoca'nın tüm metni bitirmesi, eylülün ortasından diğer senenin temmuzuna kadar, on ay dört gün sürdü” (Demir, 2021, s. 68). “Şimdi hatırlıyorum da bir gün Murat Hoca bana bu marşı dinlettiğinde, kıkır kıkır etmişim. O da tuhaf tuhaf yüzüme bakmıştı” (Demir, 2021, s. 73). “Daha önce bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama, Murat Hoca sadece söyledikleri ile değil, söyleme ihtimalinin bulunduğu cümlelerle dahi, haklı çıkmanın bir yolunu mutlaka bulurdu” (Demir, 2021, s. 88). “Şimdi ben böyle anlatınca, Şevket Kemal Bey sayfalar buyunca sadece mı mıy mıy söylenmiş, şikayet etmiş zannedebilirsiniz; çünkü bu noktaya kadar ben de öyle yaptığını zannetmişim” (Demir, 2021, s. 108). “Pek bir heyecanı olmadığından Fethi Beyden bahsetmeyi unuttum” (Demir, 2021, s. 109). “Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama bazen Hoca'nın mizah anlayışının da doksanlardan kaldığını düşünürdüm” (Demir, 2021, s. 111). “Bu son sayfaları

okuduğum günü çok iyi hatırlıyorum” (Demir, 2021, s. 137). *“Birazdan okuyacağınız sayfalar, kuma dönen bütün o insanlar, hayvanlar, ağaçlar, rüzgarlar ve de hepsinden önce zaman hakkındadır”* (Demir, 2021, s. 201)

Kum Tefrikaları isimli anlatının farklı türler vasıtasıyla dilinin katmanlaşmasını sağlayan bir başka unsur da, metinde Beşir Fuad'ın resmî makamlara intiharını açıklamak üzere bırakmış olduğu mektubun anlatı kişilerinden biri olan Murat Hoca tarafından aktarıldığı kısımdır. Bu kısımda yer alan ve XX. yüzyıl başlarında kullanılan Türkçe ile yazılmış olması itibarıyla da anlatı metninin dilinin heteroglot olmasını sağlayan bu mektup için, Ahmet Mithat Efendi'nin Beşir Fuat üzerine yazdığı kitabı kaynak olarak sunulabilir (Ahmet Mithat, 2017, s. 38). Burada anlatı metnine montaj yöntemi ile eklenmiş olan mektubu sunmak yerinde olacaktır:

Cânib-i zâbitadan gelecek tahkik memuruna, size anlatmağa mecbur olmadığım bazı esbâbdan dolayı terk-i hayata mecburiyet gördüm. Kendi kendimi öldürdüm. Benim yazım ve imzam, âlem-i matbuatta bulunan muharrirlerce malûmdur. Binaenaleyh beyhûde işgüzarlık edeceğim diye zaten matem içinde bulunacak familyam azası hakkında bî-lüzum tahkikata girişip de onları iz'âc etmeyiniz. Şu itirafnamem intiharın vukusunu müsbittir. Sizin vazifeniz kağıdı alıp bir jurnal ile makama takdim etmekten ibarettir.

Vücutumu teşhir olunmak üzere Mekteb-i Tıbbiye'ye teberruan bahşettim. Cenaze oraya naklolunmalıdır.

Beşir Fuad. 5. Şubat. 1887 (Demir, 2021, s. 66).

Bu detaylara ilaveten, *Kum Tefrikaları* isimli anlatının türlerin katmanlaşması ile heteroglot yapısını oluşturan bir başka yönü de metin içinde verilen şarkı sözleri, şiir dizeleri, film adları ve edebiyatımızın çeşitli eserlerine yapılan göndermelerdir. Metnin bu yönü anlatıyı, metinlerarasılık düzlemine taşımaktadır.

Eserin bu yönüyle ilgili örnekler de sunmak yerinde olacaktır: *“Zaten annem de babam da film yıldızı olacak kadar güzel insanlardı ama günün birinde güzel atlara binmek yerine, bir O403'e binip yanarak öldüler”* (Demir, 2021, s. 26), *“Hapır hupur önümdeki barbuna yumuluyordum, rakı şişesinde balık olmak isteyen şairi hatırlıyordum anlamsızca”* (Demir, 2021, s. 117). *“Yokuşu tıngır mıngır çıkmaya başladığımızda, radyoda Hamiyet Yüceses Bakmıyor Çeşm-i Siyah'ın gazel kısmına geçmişti: “Gel, ne korkarsın ecel sima-yı zerdimden benim / Kurtar Allah aşkına dünyayı derdimden benim”* (Demir, 2021, s. 32). *“Arka planda Nükhet Duru'dan bir şarkı, kafalarda binbir çalkantı...Başlıyorduk işte. Beni en güzel günümde bir keder alır / Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır”* (Demir, 2021, s. 78). *“İlhan İrem'in pek bilinmeyen şarkılarından biriydi: Yüreğime saplanmış paslanmış çivilerle / Her yanım acı dolu yığıldım bir köşeye / Düşüncemi takmışım hayat denen bilmeceye / Çözüldükçe dolaşır, dağılır ince ince”* (Demir, 2021, s. 110). *“Aklıma Cüneyt Arkın'ın bağırmayacaktın Anton, artık ağzının yerini biliyorum! Diye ok attığı sahne gelmişti ama konuyla hiç alakası olmadığı için lafını etmedim”* (Demir, 2021, s. 83). *“Cevap bile vermedi; onun yerine öyle bir bakış attı ki yüzüme, kafamın içinde minyatür bir Hulusi Kentmen'in ulan kerata, ulan hergele, ulan hayta! Diye bağırıldığını duyar gibi oldum”* (Demir, 2021, s. 115). Bu detayların yanı sıra anlatının otuz altıncı, otuz sekizinci ve yetmiş üçüncü sayfalarında birçok Türk ve yabancı sinema filmlerinin de isimleri verilmektedir. İlaveten metinde türlere

ait dil kullanımlarının katmanlaşması vasıtasıyla metnin heteroglot olmasını sağlayan bir başka yönü de metinde yer alan telefon mesajları ve sosyal medya yorumlarıdır (Demir, 2021, s. 198).

Kum Tefrikaları isimli anlatı anı, günlük, mektup, şarkı sözleri, film adları ve Türk sinemasından bazı çok bilinen replikler, edebiyatımıza dair çeşitli anıştırmalar gibi farklı türlerin ve ayrıca XX. yüzyıl başlarında konuşulan Türkçe ile İstanbul Türkçesinin bir arada katmanlaştığının görüldüğü heteroglot bir metindir.

Dilin farklı lehçeleri arasındaki katmanlaşma

Dil, kendi içinde farklı lehçelerin ve ağızların bulunduğu canlı bir sistemdir ve bu yönüyle de katmanlıdır. Bahtin, dilin bu özelliğini şu şekilde anlatır:

Herhangi tekil bir ulusal dil, içsel olarak toplumsal lehçelere, tipik grup davranışlarına, mesleki jargonlara, tür dillerine, nesillerin ve yaş gruplarının dillerine, taraflı dillere, otoritelerin, çeşitli çevrelerin ve geçici modalardan dillerine, günün hangi saatin özel sosyopolitik amaçlarına hizmet eden dillere (her günün kendi sloganı, kendi sözcük dağarcığı, kendi vurguları vardır) bölünecek şekilde katmanlaşır. Tarihsel varoluşunun herhangi verili bir uğrağında her dilde mevcut olan bu iç katmanlaşma, bir tür olarak roman için vazgeçilmez bir önkoşuldur (Bahtin, 2001, s. 38).

Kum Tefrikaları isimli anlatıda hem XX. yüzyılın başlarındaki Türkçe hem de günümüzün İstanbul Türkçesi olmak üzere; dilimizin tarihî ve bugünkü iki hali birlikte bulunmaktadır. Çalışmanın bu safhasında anlatının bu yönü metinden yapılan alıntılarla örneklendirilecektir:

XX. yüzyıl başlarında konuşulan Türkçe

Anlatı metnine dâhil edilmiş ve 1913 – 1914 yılları arasında tutulduğu belirtilmiş olan günlük, metinde tarihimizin ilk pilotlarından biri olduğu ifade edilmiş olan Şevket Kemal Bey tarafından tutulmuştur. Dolayısıyla günlük metninin dili XX. yüzyılın başlarında konuşulmuş olan Türkçedir. Metinde o dönemin sosyo-kültürel yapısına uygun olan bu dil, başta Şevket Kemal Bey olmak üzere, onun günlüğü vasıtasıyla anlatıya dâhil olan birçok anlatı kişisi tarafından da konuşulmaktadır:

5 Mart 1914 - Ayastefanos

Sabah mektebe emir geldi. Hangardaki tayyarelerden ikisinin adını, Fethi ve Sadık olarak değiştirecekmışiz. Harbiye Nazırlığı da Fethi ile Sadık'ın ailelerine beşer yüz lira yardımda bulunmuş. Ayrıca her aile ferdine, fevkaladeden maaş bağlamışlar. Güzel, hiç olmazsa bunu yapsınlar.

Bunların haricinde, Kahire Seferine temkinli bir güzergah üzerinden üçüncü bir tayyare daha göndermeye karar verdiler. Zannedirim ki ne kadar feci hadiseler yaşanırsa yaşansın, herkes Heliopolis Meydanı'na iki tayyareyle inmek istiyor. İtibar meselesi oldu artık, şu saatten sonra başka türlü de mümkün değil. Hemen Fesa ve Salim ile birlikte vazife için gönüllü olduğumuzu söyledik. Üçümüz arasında kura çekildi. Elbette kuranın galibi Salim oldu” (Demir, 2021, s. 182).

Çalışmanın bundan sonraki kısmında da anlatı metninde yer almış olan İstanbul Türkçesi örneklendirilecektir.

XXI. yüzyılda konuşulan İstanbul Türkçesi

Kum Tefrikaları isimli eserin hem anlatıcısı hem de kişilerinden biri olan Dr. Mithat Bey metnin bugünün İstanbul Türkçesi ile konuşan kişilerinden biridir. Metinde başta Dr. Mithat olmak üzere İstanbul Türkçesi birçok anlatı kişisi tarafından da konuşulmaktadır.

Rüzgârlı havalarda tadım kaçır; çünkü ne zaman Suriye tarafında kum fırtınası çıksa, bizim tarafta elektrikler kesilir. Sonra da çölden kalkan bütün o toz, bir karabasan gibi tepemize çöker. Caddeler, sokaklar, evler, telefon direkleri, fenni sünnetçi ilanları, eczane tabelaları, gazoz şişeleri, vergi beyannameleri, teker teker ve hatta üçer beşer gözden kaybolur. Geriye sadece rüzgârın uğultusu kalır. (Demir, 2021, s. 15)

Dr. Mithat'a ait olan ve burada sunduğumuz konuşmaların dışında, kendisinin metinde ironik bir dil kullanmış olduğunu da belirtmek gerekir. Buna da bir örnek sunmak gerekirse;

Ancak birkaç yıl sonra, seni şarapnel parçası değil, mendili gırtlığına sokuşturan gerizekalı kimse, o öldürecekmiş Hocam, diye lafını edebildim. Kim sokuşturdu bilmiyorum ama Gülbahar hediye etmişti o mendili dedi o da ciddi bir sesle. Murat Hoca'nın eski karısıydı Gülbahar; anaokulu öğretmeniydi, bir Pazar akşamı evi terk etmiş, bir Salı sabahı beden eğitimi öğretmeninden hamile kalmış ve bir başka Salı sabahı da ölmüştü. Anlamsız bir gülme almıştı ikimizi de. Ne acı, ne hüznü, ne komik...Sanırım zaman, nadiren de olsa insanı bir şekilde güldürüyordu (Demir, 2021, s. 62).

Dr. Mithat'ın; eserin neredeyse bütününde görülen ironik İstanbul Türkçesi, diyalojinin ve heteroglossianın yanı sıra, bir anlatı metninde karnavaleski oluşturan diğer özellikler olan menippos yergisini ve karnaval gülmesini de örneklenmektedir.

Dilin meslekî jargonlar vasıtasıyla katmanlaşması

Kum Tefrikaları isimli anlatı, birçok farklı meslekten ve kültürden olan anlatı kişilerinin bir arada bulunduğu hem mesleki jargonun hem de dilin kültürü yansıtan yönünün bir arada bulunarak katmanlaştığı heteroglot bir anlatıdır. Bahtin, dilin bu yönünü şöyle ifade etmiştir:

Mesleki teriminin geniş anlamıyla dilin mesleki katmanlaşması da dilin bu türe dayalı katmanlaşmasıyla iç içe geçmiştir; bir dava vekilinin, bir politikacının, devlet okulundaki bir öğretmenin vb.. dili; bunlar bazen türlere göre katmanlaşmayla örtüşür, bazen de ayrılır. Hiç kuşkusuz, bu diller birbirinden yalnızca sözcük dağarcıkları bakımından farklılaşmaz; amaçlarının sergilenmesine ilişkin özgün biçimler, kavramlaştırma ve değerlendirmeyi somutlaştıracak biçimler içerirler. Yazarın dili bile, diğer mesleki jargonlara eşdeğer bir mesleki jargon olarak görülebilir (Bahtin, 2001, s. 66).

Anlatının bu yönünü, metinden yapılan aşağıdaki alıntılar destekleyecektir:

Bu kısımda ilk olarak anlatının baş kişisi ve ben anlatıcısı olan Dr. (cerrah) Mithat'ın konuşmalarından örnek sunmak yerinde olacaktır: “*Makbule ateşli bir hastalıktan ölmüştü.*

Ateşli bir hastalık...Penisilinin henüz keşfedilmediği o yıllarda, zavallı çocuk basit bir enfeksiyondan menenjitte kadar her şeyden dolayı ölmüş olabilirdi” (Demir, 2021, s. 41). “ Elli beş altmış yaşlarında, güleç yüzlü bir kadındı. Dışarı doğru fırlamış gözlerine, şiş boğazına ve hafifçe titreyen ellerine bakılırsa, toksik multinodüler guatr olma olasılığı yüksekti” (Demir, 2021, s. 46). “Geçen hafta bir kadının sırtından çıkarttığım şarapnel parçaları için de çeşitli boy ve ebatlarda lafını kullanmıştım, hemşirelerden biri kıkır kıkır gülmüştü” (Demir, 2021, s. 48). “Sayfanın sonunda birkaç kısa cümle ve koyu bir kan lekesi vardı. Yazının altındaki lekeyi inceledim. Belli ki temas lekesiydi. İz yapısına bakılırsa sağ elden bulaşmışa benziyordu. El hareket edip durmuş, en sonunda da kıpırtısız kalmıştı” (Demir, 2021, s. 56). Bir başka örnek de “Ve biz, ağaç dalları, kum taneleri, izmaritler, çöp poşetleri, ıstırap yüklü sandalyeler, elektrik idaresi çalışanları, titrek mumlar ve saçları dökük, dikkatleri dağınık, ağızları Ritalin bazen de Talcid kokan pos bıyıklı cerrahlar, hayata kaldığımız yerden devam ettik” (Demir, 2021, s. 22).

Anlatının heteroglot yapısını oluşturan bir başka meslekî jargon da Pilot Yüzbaşı Şevket Kemal Bey’in günlüğünde yazmış olduğu konuşmalarıdır. Çalışmanın bu kısmında Pilot Yzb. Şevket Kemal Bey’in meslekî jargon ile oluşturduğu heteroglot yapıya örnek vermek yerinde olacaktır:

20. Mart 1914- Deniz Tayyare Mektebi

İki saatlik nazari dersin ve talim tayyaresiyle birkaç manevranın ardından, Curtiss MF-2 ile ilk intibak uçuşumu yaptım. Denize inip kalkabilecek kabiliyette, şahane bir tayyare.

Kısa bir güzergah izledim. Havalandıktan sonra Küçükçekmece’nin o mendebur Rus Abidesinin üzerinden geçip koya geri döbdüm. Kalkış için şüphem yoktu, evet, ancak iniş kısmı beni biraz korkutuyordu. Nasıl olur, diyordum kendi kendime, nasıl olur da bir tayyare martı gibi suya inip kalkar. Nihayetinde bugün tecrübe ettim, oluyormuş, dalga olmadığı müddetçe, karaya inmekten pek de farkı yokmuş. Yer, gök, deniz hepsi birleşiyor artık! (Demir, 2021, s. 213).

Kum Tefrikaları isimli anlatının heteroglot yapısını oluşturan bir başka meslekî jargon da Suruç’taki bir lisede edebiyat öğretmeni olarak çalıştığını öğrendiğimiz Murat Hoca’nın öğretmen jargonudur. Anlatıda Dr. Mithat’ın en yakın arkadaşı olarak görünen Murat Hoca, ona birçok edebî, tarihî, felsefî ve kültürel bilgiler de verir. Kurmaca gerçeklik içinde metne dâhil edilmiş olup; o dönemin sosyo – kültürel yapısına özgü Türkçe ve Arap harfleri ile yazılmış olan günlüğü okuyup, bugünün Türkçesine çeviren de Murat Hoca’dır. Anlatının ilerleyen safhasında Şevket Kemal Bey’in günlüğünün bir kısmı, Murat Hoca’nın önerisiyle Suruç Rüzgâr adlı yerel bir gazetede de yayımlanır:

Senin de anlayacağın doktorum, bilime felsefeye meraklı, akıllı adammış Beşir Fuad. Bilim dergisi çıkartmış, gazetecilik yapmış, başyazar olmuş...(...) Annesi gibi çıldırmaktan korkuyormuş. İntihar şekli daha da ilginç. Klorit kokain diye bir şey varmış, onunla kolunu uyuşturuyor önce, sonra bileklerini kesiyor. Ölüm anına kadar da yazıyor hissettiklerini. Mürekkep olarak kanını kullanıyor. Böyle de iflah olmaz bir pozitivistmiş işte, gerçi romantik bir yanı da var yaptıklarının,

bu son deney meselesinin...Öğrencilik yıllarımda çok etkilenmişim bu hikayeden (Demir, 2021, s. 65).

Eserde yer almış olan bir başka meslekî jargon da Avukat Bahri Bey'in konuşmalarıdır. Metinde Avukat Bahri Bey'in anlatıcı tarafından kısmen doğrudan ve kısmen de dolaylı aktarım tekniği ile ifade edilerek aktarılan konuşmaları şu şekildedir: “*Daha önce de söylemişim. Birkaç imza dışında, makbuzları size tevdi etmişim. Tapu tescili, hallettik, (...) estağfurullah efendim, vazifem neyi icap ettirdiyse onu ifa ettim. Kırk yıllık müvekkilimdi kendisi*” (Demir, 2021, s. 29).

Yukarıda eserden seçtiğimiz örnekler, *Kum Tefrikaları* isimli anlatıda bir tıp doktoruna, bir pilota, bir edebiyat öğretmenine ve bir avukata ait olmak üzere farklı meslekî jargonların kullanıldığı eserin, heteroglot bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

SONUÇ

Ömür İklim Demir'in ilk romanı olan *Kum Tefrikaları* isimli anlatı, birçok izleğin aynı anda değerlendirilmiş olduğu bir metindir. Bu izlekler arasında en önemli olanları şunlardır: Zamanın döngüsel yapısı içinde farklı süreçlerde birbirine paralel ilerleyen farklı yaşantılar, hayatın monotonluğu karşısında ölümün sıradanlığı, ölümün sıradan ve otomatik gelişine rağmen ölümsüz olmayı başarabilmek, televizyonun ve internetin insan düşüncesi üzerinde oluşturduğu kaotik yapı ve bugünün teknolojisine rağmen eski zamanlara ait bilginin kalıcı olması gibi sıralanabilecek olan bu izleklere ait önem sıralaması, aynı okur için dahi farklı okumalarda değişebilir.

Ünlü Rus teorisyen Bahtin tarafından kuramlaştırılmış olan karnavalesk, bir eserde bazı unsurların bir arada bulunması ile oluşur. Bunlar; kronotop, Menippos yergisi, grotesk beden imgesi, ambivalent, karnaval gülmesi, karnaval kralının tacının elinden alınması ya da soytarı sanılan kral, diyaloji, heteroglossia gibi unsurlardır. *Kum Tefrikaları* adlı anlatıda karnavaleski oluşturan birçok özellik bulunmaktadır. Bu çalışmada anlatının karnavalesk yapısını oluşturan özelliklerden dil ile ilgili olan diyaloji ve heteroglossia üzerinde durulmuştur. Metinden yapılmış olan alıntılar vasıtasıyla; eserin diyalojik ve heteroglot olmak yönüyle anlatı dilinde karnavallaşmayı oluşturan yapısı, örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır.

Netice itibarıyla *Kum Tefrikaları* isimli anlatının; dilde karnavallaşmayı oluşturan diyalojik ve heteroglot yapısı ve bunlara ek olarak eserin, hem metinlerasilik hem de üstkurmaca düzlemine taşınmış yapısı ile postmodernist bir anlatı olduğu kanaatine varılmıştır.

KAYNAKÇA

Ahmet Mithat Efendi, (2017). *Beşir Fuad*. Dervişcemaloğlu, B. (Editör), Dergâh Yayınları.

Bahtin, M. (2001). *Karnaval dan Romana*. Ayrıntı Yayınları.

Bahtin, M. (2001). *Bir Eylem Felsefesine Doğru*. Avesta Yayınları.

Bahtin, M. (2004). *Dostoyevski Poetikasının Sorunları*, Metis Yayınları.

Bahtin, M. (2005). *Sanat ve Sorumluluk*. Ayrıntı Yayınları.

Bahtin, M. (2015). *Söylem Türleri*. Metis Yayınları.

Bahtin, M. (2017). *Diyaloji, Karnaval ve Politika*. Ayrıntı Yayınları.

Brandist, C. (2011). *Bahtin ve Çevresi*. DoğuBatı Yayınları.

Çevrimiçi:<https://sanatkritik.com/soylesi/omur-iklim-demir-bence-gercekligin-cok-da-edebiyatin-merkezinde-olmasi-gerekmiyor-yeter-ki-eser-kendi-icindeki-mantiga-yenilmesin-asil-olan-hikayedir/> 30. 07. 2021

Cuşa, H. (2015). *Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam Romanına Bahtin'in Diyaloji Kuramı Eksenli Bir Yaklaşım*, Gece Kitaplığı, 1. Baskı

Demir, Ö. İklim; (2021). *Kum Tefrikaları*, YKY Yayınları, İstanbul, 3. Baskı

Ergeç, Z. (2021). “Bahtin'in diyaloji kuramı ekseninde Murat Gülsoy'un “İstanbul'da Bir Merhamet Haftası” romanı”, *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, S:22, s: 452-465.

Sümertekin, N. (2021). "Ömür İklim Demir İle: Kitapları ve Yazarlık Serüveni Üzerine",
çevrimiçi: <https://www.themaggar.com/omur-iklim-demir-kimdir-roportaj/>. 12. 03.
2021